

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Abdujabbarova Gulnora Djaxongirovna

Toshkent viloyati Quyi Chirchiq tumani. 8-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8351746>

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarning o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda, bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchi-talabalarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi.

Interfaol ("Inter" – bu o'zaro, "ast" – harakat qilmoq) – o'zaro harakat qilmoq yoki kim bilandir suhbat, muloqot tartibida bo'lishni anglatadi. Boshqacha so'z bilan aytganda, o'qishning interfaol metodlari–bilish va kommunikativ faoliyatni tashkil etishning maxsus shakli bo'lib, unda ta'lim oluvchilar bilish jarayoniga jalb qilingan bo'ladilar, ular biladigan va o'ylaydigan narsalarini tushinish va fikrlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu ulullarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o'quvchilarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalgam oshiriladi.

Xususan, amerikalik psixolog olimlar R.Karnikau va F.Makelrouning o'rganishlariga ko'ra, shaxsning tabiiy fiziologik-psixologik imkoniyatlari muayyan shakllarda o'zlashtirilgan bilimlarni turli darajada saqlab qolish imkonini beradi. YA'ni: shaxs manbani o'zi o'qiganida 10 %; ma'lumotni eshitganida 20 %; sodir bo'lgan voqea, hodisa yoki jarayonni ko'rganida 30 %; sodir bo'lgan voqea, hodisa yoki jarayonni ko'rib, ular to'g'risidagi ma'lumotlarni eshitganida 50 %; ma'lumot (axborot)larni o'zi uzatganida (so'zlaganida, bilimlarini namoyish etganida) 80 %; o'zlashtirilgan bilim (ma'lumot, axborot)larni o'z faoliyatiga tatbiq etganida 90 % hajmdagi ma'lumotlarni yodda saqlash imkoniyatiga ega ekan. An'anaviy ta'lim berishdan farqli o'laroq, interfaol o'qitish "ta'lim jarayonining asosiy ishtirokchilari – o'qituvchi, o'quvchi va o'quvchilar guruhi o'rtasida yuzaga keladigan hamkorlik, qizg'in bahsmunozara, o'zaro fikr almashish imkoniyatiga egalik asosida tashkil etiladi, ularda erkin fikrlash, shaxsiy qarashlarini ikkilanmay bayon etish, muammoli vaziyatlarda yechimlarni birgalikda izlash, o'quv materiallarini o'zlashtirishda o'quvchilarning o'zaro yaqinliklarini yuzaga keltirish, "o'qituvchi – o'quvchi – o'quvchilar guruhi"ning o'zaro bir-birlarini hurmat qilishlari, tushunishlari va qo'llab- quvvatlashlari, samimiy munosabatda bo'lishlari, ruhiy birlikka erishishlari kabilar bilan tavsiflanadi.

"Assesment" metodi.

Metodning maqsadi: mazkur metod ta'lim oluvchilarning bilim darajasini baholash, nazorat qilish, o'zlashtirish ko'rsatkichi va amaliy ko'nikmalarini tekshirishga yo'naltirilgan. Mazkur texnika orqali ta'lim oluvchilarning bilish faoliyati turli yo'nalishlar (test, amaliy ko'nikmalar, muammoli vaziyatlar mashqi, qiyosiy tahlil, simptomlarni aniqlash) bo'yicha tashhis qilinadi va baholanadi.

Metodni amalga oshirish tartibi: "Assesment"lardan ma'ruza mashg'ulotlarida tinglovchilarning yoki qatnashchilarning mavjud bilim darajasini o'rganishda, yangi ma'lumotlarni bayon qilishda, seminar, amaliy mashg'ulotlarda esa mavzu yoki ma'lumotlarni o'zlashtirish darajasini baholash, shuningdek, o'z-o'zini baholash maqsadida individual

shaklda foydalanish tavsiya etiladi. SHuningdek, o'qituvchining ijodiy yondashuvi hamda o'quv maqsadlaridan kelib chiqib, assesmentga qo'shimcha topshiriqlarni kiritish mumkin. Namuna: "Ot so'z turkumi" mavzusida assesment namunasi. Har bir katakdagi to'g'ri javob 5 ball yoki 1-5 balgacha baholanishi mumkin.

<p style="text-align: center;">Тест</p> <p>Отларда нечта келишник бор?</p> <p>A) 2 B) 3 B) 4 Г) 6</p>	<p style="text-align: center;">Вазият</p> <p>Маълум бир фан бўйича дарс бошида ҳар бир ўқувчи 20 дақиқа мобайнида ўқитувчи раҳбарлигида ўқув материални эгаллайдилар.</p> <p>Дарс охиригача эса, барча ўқувчилар галма галдан жуфтларни алмашиб ишлайдилар, яъни улар роллар билан алмашадилар, ўқитувчи сифатида ва ўқитувчи сифатида.</p> <p>Савол ва тошвириқлар:</p> <p>1. От сўз туркумига қос сўзлар қайси келишникларни эгалда белгисиз қўллашди?</p> <p>2. Жой номларига мисоллар келтиринг?</p>
<p>Белгилари (симптом)</p> <p>Нарса ва шахснинг номини билдирган сўзлар бу.....</p>	<p style="text-align: center;">Амалий кўникма</p> <p>Атоқли отлар иштирокида гаплар тузинг...</p>

Bunda 1-mashq audio yozuvdan eshitib tinglanadigan mashq hisoblanadi:

So'zlarni o'qing. Qaysi tovush so'z ma'nosini o'zgartiryapti?

Aka – uka, ota – ona – opa, bola – xola, buva – buvi

Bunda tarqatma materiallardan foydalanish kerak. O'qituvchi mashq ichidagi so'zlarni eshittirgandan so'ng, ularning yozma shakllari yozilgan qog'ozlarni 16ta (sinfdagi o'quvchilar soniga qarab) o'quvchiga tarqatib beradi:

O'quvchilar yuqoridagi tarqatma materiallar ichidan o'zaro o'xshash so'zlarni topib, ularni tahlil qilishlari kerak (kamsonli o'quvchidan tashkil topgan guruhlarda qo'shimcha ravishda quyidagi savollarga ham o'quvchilar tomonidan javob beriladi):

- So'z nechta harf yoki tovushdan iborat?
- So'z ma'nosini o'zgartirayotgan tovush qaysi tovush?

o'quvchilar har bir qahramonlarni ta'riflaydilar.

“T” chizmasi” yoki “Venn diagrammasi” metodlari muammoni qo'yish va hal qilishning bir qator jihatlarini ta'riflash va yechishga imkon beradi.

Ishtirokchilar kichik guruhlariga bo'linishadi hamda quyida tavsiya etilgan “T” chizmasi yoki “Venn diagrammasi” asosida asar qahramonlarining tasviri yoki tavsifini ochib berish barobarida ulargagina xos bo'lgan u yoki bu xususiyatlarni ajratadilar. Ona tili darslarida mavzudagi hikoya qahramoni yoki so'z turkumlari tahlil qilinganda ushbu metoddan foydalanish maqsadga muvofiq. Bunda obrazning kuchli tomonlari, xarakteridagi zaiflik jihatlarini o'quvchilar tahlil qilar ekan, qahramonning imkoniyatlari hamda uning o'ziga ta'sir qiluvchi xavf-xatar va oqibatlarini o'rganib chiqadilar. **“Tushunchalar tahlili”** metodi. Metodning maqsadi: mazkur metod o'quvchilarni mavzu bo'yicha tayanch tushunchalarni o'zlashtirish darajasini aniqlash, o'z bilimlarini mustaqil ravishda tekshirish, baholash,

- Harflar nega ikki xil rangda?
- So'zlar nechta bo'g'indan iborat?

Didaktik o'yin texnologiyasi. Didaktik o'yin texnologiyasi- bu ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilim olish faoliyatini o'yin faoliyati bilan uyg'unlashishidir.

Darslarda o'yin faoliyati o'zining quyidagi xususiyatlari bilan tavsiflanadi: -o'quvchi vazifalarni tanlashi natijasida rivojlantiruvchi faoliyat vujudga keladi; -ijodiy muhit tarkib topadi; musobaqa, raqobat, hamkorlik vujudga keladi. O'yin usullari: “7x7” , “Kim topqir?”, “Fikrni davom ettiring” kabi “To'g'ri yura olasanmi” didaktik o'yini. “Davom ettir” o'yini. “Tez javob” o'yini. Topishmoq. “Klaster” metodi orqali

shuningdek, yangi mavzu buyicha dastlabki bilimlar darajasini tashhis qilish maqsadida qo'llaniladi. Ona tili darslarida qoidalarni va ularning ta'riflarini jadval ko'rinishida yozsa bo'ladi..

References:

1. Inoyatov U.I., Muslimov N.A., Usmonboyeva M., Inog'omova D. Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob: Metodik qo'llanma. – Toshkent: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, 2012. – B.122.
2. Ernazarov G'. "Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi". Toshkent-"Ilm Ziyο" – 2013.
3. Safarova R.G. va boshqalar. Boshlang'ich ta'lim konsepsiyasi. Toshkent-2014.
4. Qosimova K., Matchonov S., G'ulomova X.va boshqalar. "Ona tili o'qitish metodikasi". Toshkent – 2009.

